

IJTIMOY TARMOQLARDAGI MATNLARNI KONSTRUKTIV TUSUHUNISHNING PSIXOLOGIK TAHLILI

Jabbor Alisher Musirmon o'g'li

TMC instituti dotsenti, psi.f.b.f.d (PhD)

QarDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlardagi matnlarni konstruktiv tushunishning psixologik o'ziga xosligi va foydalanuvchilar tomonidan matnlarni qabul qilish va qayta ishlash jarayoniga ta'siri o'rganilgan. Maqolada ijtimoiy tarmoqlardagi destruktiv axborotlarning asosiy turlari, ularning salbiy oqibatlarini va ta'sirini kamaytirish usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy tarmoqlar, matn, konstruktiv tushunish, axborot savodxonligi, psixologik ta'sir.

Matn idroki murakkab psixologik jarayon sifatida turli xil holatlarda o'rganilgan. Bu kabilarning asoslari jihatida kvantitativ, kognitiv, psixologik va psixolingvistik yo'nalishlarda aks etishi mumkin. Matnni idrok etishda kvantitativ yondashuv xabarlarining kvantitativ nazariyasiga asoslanadi. Matn harflar, so'zlar elementlaridan tashkil topgan kodli zanjir sifatida olinadi. Matnning bir butun qabul qilinishini formallashtirish nuqtayi nazaridan o'rgangan S. Gumenyuk matnlarni idrok etishga shunday ta'rif beradi: berilgan matnning yaxlit idroki so'z va uning matndagi holati bilan shunday aloqani o'rnatadiki, bu matnning to'g'ri tushunilgan shaklini yaratishga yordam beradi¹.

Psixologik yondashuvda birlamchi obyekt inson bo'lib, matnning qabul qilinishida uning individual ruhiy holati, xususiyatlari ko'proq tahlil qilinadi. T.A. Drozdova matnni tushunishni psixologik tajribalar asosida tadqiq etib, uning darajalarini belgilaydi. Ammo bu darajalar har doim ham tushunish jarayonida yuzaga chiqavermasligini ta'kidlab o'tadi, ya'ni tajriba sinaluvchilarining 36% da tushunish jarayonining bosqichma-bosqich kechishi kuzatilgan bo'lsa, sinaluvchilarning qolganlarida tushunish aralash, betartib holatda amalga oshgan. Yuqorida keltirilgan bosqichlarning ayrimlari tushirib qoldirilgan, qisqartirilgan holatlar ham kuzatilgan. Kommunikativ vazifaning o'zgarishi tushunish va idrok etishning borishiga ta'sir qiladi. Drozdova tushunishning borishi sinaluvchilarning individual-psixologik xususiyatlariga bog'liqligini aytadi².

Matnlarni o'rganish va idrok etishda psixolingvistikada quyidagi yo'nalishlarni ajratish mumkin. Dastlabki yo'nalishda oliy asab tizimi faoliyati buzilgan insonlarda matnning qabul qilinishi tekshirilgan. Keyingi yo'nalishda maxsus matnlar yordamida tadqiqotlar amalga oshirilgan. Uchinchi yo'nalishda tilning turli uslublarida yaratilgan oddiy matnlardan foydalanilgan. Har uch yo'nalishda ham ikki xil tadqiqot usuli mavjud. Birinchi usulga ko'ra, jarayonning o'zini uning yakuniy natijasiga qarab tahlil qilinadi. Bunda matn qabul qilinayotganda miyaning ishlashini bevosita kuzatib bo'lmaydi, qabul qilib bo'lingach, inson ongida matn proyeksiyasi hosil bo'ladi, aynan shu proyeksiyani asl matn bilan solishtirilgan holda jarayon haqida xulosalar chiqariladi. Ikkinchi usul esa bevosita jarayonning o'zini

¹ Гуменюк Ю. Квантитативная лингвистика и семантика. Новосибирск., 2001. – С.4.

² Дроздова Т.А. Психологические особенности понимания текста как процесса. М., 1985. – С.106-120.

neyrometodlar vositasida kuzatishga harakat qilinayotgan ishlar. Bu usul asosan AQSH, Gollandiya kabi psixolingvistika rivojlangan mamlakatlarga tegishlidir. Tadqiqotchilar sinaluvchilar miyasidagi qo'zg'alishlarni maxsus asboblar yordamida qayd etib boradi³.

A.R. Luriya bosh miya chap yarimsharlari po'stlog'ining turli qismlari zararlanishida ya'ni afaziyaning turli ko'rinishlarida dekodlash jarayonining qanday buzilishini tahlil etgan. Luriya afaziyaning yetti ko'rinishini ajratadi: sensor afaziya, vizual-mnestik afaziya, audial-mnestik afaziya, semantik afaziya, afferent-motor afaziya, efferent-motor afaziya va dinamik afaziya. Sensor afaziyada fonematik eshitishning izdan chiqishini, audial-mnestik afaziyada nutqiy operativ xotiraning izdan chiqishi natijasida gapning sintaktik strukturasi persepsiyada saqlana olmasligi, semantik afaziyada turli murakkab birikmalarning tushunilishi qiyinlashishi kabi holatlar qator tajribalar yordamida ochib berilgan. Luriya o'z tadqiqotlarida matnni o'qitib, mazmunini so'zlatish, matnga oid savollar berib javoblar olish, matn mazmuniga oid gaplarni variantlar ichidan tanlab olish kabi tajriba usullaridan foydalangan⁴.

M. Vassenar, P. Xagurt va K. Braunlar brok afaziyasida (efferent motorli afaziya) gapning tushunilishini neyrometod yordamida tadqiq etadi. Ular sintaktik pozitiv o'zgarish komponentini kuzatadilar. Bu komponent pozitiv aqliy potensial bo'lib, turli sintaktik xatolarga javob sifatida stimul berilgandan 500 millisekund o'tgach, sinaluvchilarning miyasida qo'zg'alish sifatida yuzaga chiqqan. Masalani tadqiq etish uchun sintaktik xato gaplar bemorlarga berilgan. Gapni tushuna olganlarda sintaktik pozitiv o'zgarish komponenti ba'zi tutilishlar bilan yuzaga chiqqan. Bu tutilishlar gapning sintaktik xato qismlariga kelganda ro'y bergan. Ba'zi yaxshi tushunmaganlarda ham sintaktik pozitiv o'zgarish komponenti kuzatilgan, biroq ulardagi tutilishlar uzoqroq davom etgan. Yaxshi tushunmaganlarning qolganlarida qo'zg'atilgan sintaktik imkoniyatlar pasaygan. Maxsus tuzilgan matnlar bilan amalga oshirilgan tadqiqotlar nutqiy faoliyatning ayrim aspektlarini alohida-alohida tahlil qiladi. Bunda ko'proq inson miyasining qanday ishlashiga e'tibor qaratiladi. Oddiy matnlarning qabul qilinishini o'rganish esa umumiy holatda idrok etish jarayoni qanday kyechishini aniqlashga yordam beradi. Psixolingvistikada ilmiy-ommabop, ilmiy-texnik, diniy, badiiy va publisistik matnlar idrok etish nuqtayi nazaridan o'rganilgan⁵.

So'ngi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda ham matn birliklari masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Belarus olimi N. Evchik o'zining ilmiy ishlarida tilning idrok etish bazasini nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etadi. U o'zidan oldingi tadqiqotlarga tayangan holda nutqni tushunish quyidagi birliklar asosida amalga oshadi deb aytadi: 1)nutq mazmuniy birliklarining tipik bo'lgan ritmik-metodik strukturalari; 2)ritmik-metodik strukturalarga kiruvchi bo'g'inlar; 3)bu bo'g'inlarni tashkil etuvchi fonemalar.

Xulosa qilib aytganda, matnni idrok etishda kognitiv yondashuv matnni diskursning tashkiliy qismi sifatida ta'riflaydi. Inson biror matnni o'qir ekan, shu matn mavzusiga aloqador bo'lgan bilimlari faollashadi va shu asosida matnni tushuna olishi osonlashadi. Kognitiv yo'nalish vakillari matnning mazmuniy strukturasi ko'proq e'tibor qaratadilar. Tahlil

³ Сахарный Л.В. Контекстное и внеконтекстное в восприятии лексико-семантической стороны слова. М., 1986. – С.107.

⁴ Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М. – С.183-230.

⁵ Wassenar M. Hagoort C. Brown C. Syntactic ERP Effects in Broca's aphasics with agrammatic comprehension.- Aphasia.,1997. – P.61-64.

matniy baza, vaziyat modeli, dunyo va voqelik haqidagi bilim kabi tushunchalar asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Гуменюк Ю. Квантитативная лингвистика и семантика. Новосибирск., 2001. – С.4.
2. Дроздова Т.А. Психологические особенности понимания текста как процесса. М., 1985. – С.106-120.
3. Сахарный Л.В. Контекстное и ннеконтекстное в восприятии лексико-семантияческой стороны слова. М., 1986. – С.107.
4. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М. – С.183-230.
5. Wassenar M. Hagoort C. Brown C. Syntactic ERP Effects in Broca’s aphasics with agrammatic comprehension.-Aphazia,1997. – P.61-64.

